

ZAMONAVIY KORXONALARNI BOSHQARISH VA RIVOJLANISHIDA INTERNET MARKETINGNING O'RNINI

Buxoro muxandislik-texnologiyasi instituti

"Iqtisodiyot" kafedrasini o'qituvchisi

Jo'raeva Nasiba Rustamovna

Biznes va tadbirkorlik oliy maktabidagi

"70411202-Loyixani boshqaruvi" mutaxassisligi

PM-22-B01 guruh magistranti Naimov Rustam Muzaffarovich

Kalit so'zlar: internet-marketing; virusli marketing; bozor tadqiqotlari, ijtimoiy tarmoqlar..

Annotatsiya: Zamonaviy Internet-texnologiyalar yordamida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan marketing tarkibiy qismlari boshqarish va ularning korxonalarini rivojlantirish istiqbollari taqdim etilgan va tasniflangan.

Zamonaviy texnologiyalar doimiy ravishda o'zgarib, yangilanib borayotganligi sababli korxonalar nafaqat ushbu sharoitda omon qolish, balki bozorda muvaffaqiyatli raqobatlashish uchun ham o'z faoliyatida foydalanishlari kerak. Bunday texnologiyalardan biri Internetdir. So'nggi o'n yil ichida Internet zamonaviy dunyo va jamiyatning ajralmas qismiga aylandi. Internet-texnologiyalardan malakali foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan korxonalar yangi bozorlarni zabt etishlari, o'z mahsulotlari yoki xizmatlariga talabning yangi darajasiga erishishlari va o'z faoliyatlari chegaralarini kengaytirishlari mumkin.

Internet-marketing - bu an'anaviy onlayn marketingning barcha jihatlaridan foydalanish amaliyoti, asosiy elementlarga ta'sir qilish. Bu tashkilotlarga Internetda marketing aralashmasining barcha elementlarini: narx, mahsulot, savdo va reklama

bilan tanishish imkonini beradi. Va uning asosiy maqsadi bozor tadqiqotlari orqali imkon qadar ko'proq potentsial auditoriyani jalb qilishdir.

Kompaniyaning bozorda muvaffaqiyat qozonishi uchun u muntazam ravishda iste'molchilarni tahlil qilishi kerak. Ushbu tahlilni o'tkazishda kompaniya ushbu turdagi mahsulotni sotib olish sabablarini aniqlaydi, xaridorlarning xohish-istaklarini aniqlaydi, bu mahsulot nima ehtiyojlarini qondirmaydi va bu ehtiyojlarni qondirish uchun mahsulotni qanday ishlab chiqish mumkinligini aniqlaydi. Ma'lumki, bularning barchasi kompaniya iste'molchilar guruhini tanlashi uchun amalga oshiriladi, ular bilan yaqindan hamkorlik qilishni davom ettiradi, uni tadqiq qiladi va sotuvlarni aynan shu guruhga qaratadi. Ushbu tadqiqotlarni o'tkazish uchun Internetda eng oson topiladigan ma'lumotlar bazasi kerak. Bugungi kunda ma'lumotlarning aksariyati Internetda umumiy foydalanish huquqiga ega va ba'zida bu ma'lumotni faqat Internetda olish mumkin.

Haqiqiy va potentsial xaridorlarni tahlil qilishdan tashqari, kompaniya raqobatchilarni ham o'rganishi kerak, bu erda Internet yana muhim rol o'ynashi mumkin. Ko'pgina tashkilotlar hatto o'z veb-saytlarida juda ko'p foydali ma'lumotlarni joylashtirishlari kerak. Internet yordamida siz raqobatchilarning narxlarini osongina kuzatishingiz mumkin. Monitoring bozordagi vaziyatni osongina kuzatish imkonini beradi, kim narxlarni oshirib yuboradi yoki kam baholaydi, kimda qanday zaxiralar, etkazib berish va xaridlar bor va kimga e'tibor qaratish kerakligi shubhasiz.

Zamonaviy iqtisodiy sharoitda Internet-marketing marketing va marketing kommunikatsiyalarini rivojlantirishning o'ziga xos vositasidir. Marketing faoliyatida yangi xususiyatlar paydo bo'ladi, ular marketing orqali Internet texnologiyalari o'ziga ta'sir qilishi, marketing faoliyatini bozor muhitining yangi sharoitlariga o'zgartirishi va moslashtirishi mumkin. Internet-marketing yordamida siz nafaqat mijozlar va raqobatchilarni o'rganishingiz, balki mahsulot yoki xizmatningizni targ'ib qilishingiz ham mumkin.

Endi deyarli har bir kompaniya o'z veb-saytiga ega. Bu haqiqatan ham kerakmi? Albatta, bugungi kunda deyarli har bir odamda Internetga ulangan kompyuter yoki telefon mavjud.

Internet foydalanuvchilari turli xil xususiyatlarga ko'ra segmentlarga bo'linishi mumkin bo'lgan auditoriyani tashkil qiladi - yoshi va jinsidan tortib professional muvofiqligi va sevimli mashg'ulotlarigacha. Internet makonining interaktiv imkoniyatlari esa kompaniyalar egalariga bozorning yangi sohalariga kirish, ularni zabt etish va raqobat bosqichlarida marketing harakatlari uchun yangi resurslar beradi. Istalgan kompaniyaning veb-saytiga kirish qiyin bo'lmaydi va imtiyozlar tez va qulaydir. Kompaniya, o'z navbatida, iste'molchilardan kompaniya bilan tirik odam ishtirokisiz aloqa oladi, ya'ni iste'molchi barcha kerakli ma'lumotlarni olish imkoniyatiga ega bo'lgan holda kompaniyaning veb-sayti bilan o'zaro aloqada bo'ladi.

Ommaviy xarakter, tezlik va arzon narxlar ushbu aloqa kanalini tavsiflaydi. Natijada, vaqt va pul xarajatlari kamayadi. Sayt sahifalarida kompaniya barcha aloqa ma'lumotlarini, shuningdek, potentsial xaridorlarda qiziqish uyg'otadigan reklama roliklari, bannerlar va shiorlarni joylashtiradi. Targ'ibot bo'yicha mutaxassislar saytning qidiruv tizimlarining birinchi qatorlarida paydo bo'lishiga imkon beradi, bu esa sayt trafiginini oshiradi. Bu ko'rmasdan tashlab yuborilishi mumkin bo'lgan oddiy varaq emas, bu Internet yorlig'i bo'lib, u har qanday holatda ham, undagi ma'lumotlar ushbu foydalanuvchi uchun qiziq bo'lmasa ham ko'rib chiqiladi, uni dizayner-ishlab chiquvchilari sayt yorqin va uyg'un dizayn yaratish, hissa. Bundan tashqari, saytlarda ko'pincha sharhlar yoki forumlar bo'limi mavjud. Bu, shuningdek, tashkilot faoliyatiga ijobiy ta'sir qiladi, potentsial xaridorlar saytga tashrif buyurishadi, boshqa odamlarning sharhlarini o'qishadi va ko'pincha tinglashadi, agar ko'p yaxshi sharhlar bo'lsa, unda bu kompaniyaga ishonish kerak va agar bu etarli bo'lmasa, siz hali ham ushbu kompaniya yoki xizmatdan tovarlarni sotib olish yoki olmaslik haqida o'ylashingiz mumkin. Sharhlarni tahlil qilish orqali siz kompaniyaning sotishdan keyingi faoliyatini qanday olib borishini,

xatolarini tuzatadimi yoki yo'qmi, u fikr bildiradimi yoki yo'qligini ko'rishingiz mumkin.

Internetda reklamaning kichik shakllari ham mavjud. Kichiklar, chunki statistik ma'lumotlarga ko'ra, ular eng kam pul sarflashadi, lekin ular displey va kontekstli reklamadan kam emas.

Internetdagi reklamaning kichik shakllariga quyidagilar kiradi: Internetdagi PR, uning zamonaviy shakllari (bloggerlar bilan jurnalistlar bilan ishlash, kompaniyaning korporativ blogi), ijtimoiy tarmoqlar bilan ishlash, Internetdagi PR texnologiyasi, virusli marketing.

Virusli marketing - bu maqsadli auditoriyaga ta'sir qilish, maqsadli auditoriyaning o'zi hisobiga va kuchlari hisobiga tovarlar va xizmatlarni ilgari surish, marketing taklifi haqida ma'lumot tarqatishda ixtiyoriy ravishda (ongli yoki ongsiz ravishda) ishtirok etish. Majburiy virusli marketing - bu foydalanuvchilar mahsulotdan foydalanish uchun qandaydir tarzda reklama tarqatishlari kerak. Masalan, noutbukning qopqog'ida ishlab chiqaruvchining nomi katta harflar bilan yozilgan va hokazo. Reklama aloqasi insonga shunday ta'sir qiladiki, u g'oya bilan "yuqtiriladi" va ongli yoki ongsiz ravishda mahsulot, xizmat haqida ma'lumot tarqatadi va o'zi faol reklama vositasiga aylanadi.

"Virusli marketing" atamasi maqsadli guruh ichida odamdan odamga tarqalishni anglatadi, bu "virusli" jarayonning butun g'oyasiga asoslanadi. Asl ma'lumot, tayyor marketing xabari (video, matn) ko'rinishidagi g'oya virusli ravishda bir-biriga "hazil", tavsiya etilgan havolalar shaklida uzatiladi, buning natijasida ma'lumotlar ko'proq o'yin-kulgi bilan bog'lanadi. o'rnatilgan reklama xabaridan ko'ra.

Shunday qilib, yaxshi ishlab chiqarilgan virusli mahsulot muammoni dolzarblashtiradi, hal qiladi

bu mahsulotning o'zi chaqiriladi.

Virusli marketingning afzalliklari:

- Virusli reklamalarni tarqatish iqtisodiy jihatdan samarali.

- Virusli reklama iste'molchilarning munosabatini shakllantiradi.
- Virusli reklama tsenzuradan va Reklama to'g'risidagi qonunning cheklovlaridan xoli.
- Virusli reklamaning hayot aylanishi kamida uch yil.

Televideniyadagi reklama, videoklip ishlab chiqarish xarajatlaridan tashqari, ijaraga katta sarmoya talab qiladi. Virusli reklama bo'lsa, axborotni tarqatish bepul.

Agar mijoz virusli reklamani joriy etish va tarqatishni mutaxassisga topshirsa ham, xizmatlar narxi televizorda joylashtirish narxidan o'nlab, ba'zan esa yuzlab marta past bo'ladi.

Tsenzura, cheklovlar, o'zini o'zi cheklashning yo'qligi virusli marketingni rivojlantirish uchun rag'batlantiruvchi omillardan biridir. Keng jamoatchilikning asosiy qiziqishi materiallarga qaratilgan

Televizorda har doim ham o'z o'rnini topa olmaydigan jinsiy yoki janjal orientatsiyasi, xuddi reklamada bolalar yoki tibbiyot xodimlarining tasvirlaridan foydalanish kabi. Bundan tashqari, "Reklama to'g'risida"gi qonunga ko'ra, ommaviy axborot vositalarida ko'rsatuv berish imkoniga ega bo'lmagan reklama beruvchilar ham bor.

Bu alkogol, tamaki va boshqa bir qator "taqiqlangan" mahsulotlar ishlab chiqaruvchilari bo'lib, ular uchun virusli reklama reklama uchun eng istiqbolli soha bo'lib ko'rinadi.

Yaxshi tayyorlangan virusli reklama - bu san'at. Virusli asarlarning ba'zi namunalarini san'at sohasiga kiritish mumkin. Bunday ishlar, virusli reklamaning bevosita maqsadiga qo'shimcha ravishda

Bizni reklama va reklama g'oyalari festivallarida ham namoyish etamiz. Virusli marketing turli shakllarni oladi, lekin uning umumiy qoidasi maqsadli auditoriya reklama tashuvchisi hisoblanadi.

Bugungi kunda Internet-marketing - bu iste'molchilarni jalb qilish, kompaniyani e'lon qilish, tadqiqot o'tkazish va boshqa ko'p narsalarning izlanayotgan usuli. Ushbu yo'nalish faol rivojlanmoqda va har yili u tobora

ommalashib bormoqda. Bu muhim afzalliklar va ishlatiladigan asboblarning keng doirasi bilan izohlanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Мухсинов Б. Т. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ //Интернаука. – 2018. – №. 22-1. – С. 66-67.
2. Б.Ф. Азимов, А.Ч. Бобоев, & Ж.Ж. Абдуллаев (2022). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ДРАЙВЕРОВ РЕГИОНА ПУТЕМ АНАЛИЗА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ. Ученый XXI века, (7 (88)), 20-24.
3. Остонакулова Г., Жалилов Ж., Мухсинов Б. Корхоналарнинг маркетинг фаолияти самарадорлигини баҳолаш усуллари //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4/S. – С. 740-745.
4. Mukhsinov B. et al. Doing business, innovative development and the digital economy (USA) //International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Т. 29. – №. 5. – С. 1922-1926.
5. Мухсинов Б. Т. ИСЛЕДОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ВЫХОДА КОМПАНИИ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ //Интернаука. – 2019. – №. 22-2. – С. 87-88.
6. Мухсинов Б. Т. Концепция маркетинга как способ максимизации прибыли предприятия //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 73-74.
7. БОБОЕВ А. Ч. БУХОРОДА ТУРИЗМНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 9.

